

O'QUV JARAYONIDA AXBOROT KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ZARURATI

O'rinova Oysha Dilmurod qizi

*Navoiy davlat pedagogika instituti "Fizika va astronomiya,
qo'shimcha matematika" ta'lim yo'nalishi talabasi
Ilmiy rahbar: t.f.d. (DSc), dots. Kamalova D.I.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim tizimida axborot texnologiyalari asosida elektron uslubiy qo'llanma va majmualardan foydalanishning muhim ahamiyati hamda o'quv jarayonida axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish va ularning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: axborot kommunikatsiya texnologiyalari, o'quv jarayoni, elektron dasturlar, kompyuter texnologiyasi, ta'lim-tarbiya jarayoni.

Yurtboshimiz Sh. Mirziyoyev "Ta'lim va tarbiya tizimining barcha bo'g'ini faoliyatini zamon talablari asosida takomillashtirish birinchi darajali vazifamizdir" deya ta'kidlaganlarida bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri – eng avvalo ta'lim tizimini takomillashtirish va isloh qilish ekanligini yana bir bor e'tirof etgan edilar.

Bugungi kunda ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini olib kirish, ta'limni kompyuterlashtirish muammosi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu muammoga hukumatimiz tomonidan alohida e'tibor bilan qaralmoqda. Davlatimiz rahbari 2020-yil 29-dekabrda Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida "Agar tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, dunyodagi deyarli barcha kashfiyot va texnologiyalarni yaratishda Fizika fani fundamental asos bo'lganini ko'ramiz. Haqiqatdan ham Fizika qonuniyatlarini chuqur egallamasdan turibm, mashinasozlik, elektrotexnika, IT, suv va energiyani tejaydigan texnologiyalar kabi bugun zamon talab qilayotgan sohalarida natijaga erishib bo'lmaydi", deya ta'kidlab 2021-yilda e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan yo'nalishlardan biri fizikani o'qitishni ustuvor yo'nalish etib belgilanishini taklif qildilar.

Ta'lim tizimining rivojlanishining hozirgi holatini axborot texnologiyalarisiz tasavvur qilish mumkin emas. Darhaqiqat, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish ta'lim sifatini oshirishga zamin yaratadi. Bunda pedagogik jarayonning mazmuni takomillashadi, o'qitishning innovatsion modellari joriy etiladi, shuningdek, o'quvchi va o'qituvchilarning hamkorlikdagi faoliyati tashkil etiladi. Har qanday ta'lim muassasida o'quv jarayonini axborotlashtirishning zaruriy sharti sifatida zamonaviy axborot texnologiyalarini ham boshqaruvda, ham ta'lim-tarbiya jarayoniga joriy etish bo'yicha yagona siyosat va strategiyani ishlab chiqish hisoblanadi.

"Ta'lim to'g'risida"gi qonunda ta'lim muassasalarining moddiy texnik va axborot bazasini mustahkamlash, o'quv tarbiya jarayonini yuqori sifatli o'quv adabiyotlari bilan ta'minlash dolzarb vazifalar qatorida belgilanadi. Ta'lim muassasalari, ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish ilm-fanning so'nggi yutuqlarini amalga joriy etish orqali ijodkor, ijtimoiy faol, ma'naviy boy, har tomonlama bilimdon, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalangan ijodiy va mustaqil fikr yurita oladigan barkamol shaxsni kamolga yetkazish kabi qator vazifalar amalga oshirilishi lozim.

O'qitishda yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish, an'anaviy tizimga nisbatan o'quv jarayonini jadallashtirib, o'quvchida ilmga qiziqishni oshiradi, ularning ijodiy faoliyatini o'stiradi,

olingan bilimlarni takrorlash, mustahkamlash va nazorat qilishni yengillashtiradi, o'quvchini o'quv jarayonining subyektiga aylantiradi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2020-yil 23-sentabrdagi IX sessiyasida qabul qilingan yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi qonunda ta'lim jarayonidagi bir qator muhim vazifalar belgilab berilgan. Jumladan, ta'limning fan va ishlab chiqarish bilan integratsiyasi mexanizmlarini rivojlantirish, uni amaliyotga joriy etish, o'qishni, mustaqil bilim olishni individuallashtirish hamda masofaviy ta'lim tizimi texnologiyasini, uning vositalarini ishlab chiqish, o'zlashtirish, yangi pedagogik va axborot texnologiyalari asosida o'quvchi va talabalarni o'qitishni jadallashtirish ana shunday dolzarb vazifalar sirasiga kiradi. Ushbu vazifalarni bajarish mavjud pedagogik jarayonlarni takomillashtirishni, uni hozirgi zamon o'quvchi va talabalariga mos rivojlantirishni, xususan, oliy pedagogik ta'lim paradigmasini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'zlashtirishga, pedagogika oliy ta'lim muassasalarida kasbiy tayyorgarligi yuqori bo'lgan pedagog kadrlarni tayyorlashga yo'naltirishni taqozo etadi.

Vazirlar Mahkamasining "Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarorini hayotga tadbiiq etish, Respublika o'quv muassasalaridagi kompyuter texnikasidan samarali foydalanish, o'quv metodik adabiyotlarni va pedagogik dastur vositalarining o'quv jarayonida qo'llash, ijodkor o'qituvchi hamda o'quvchi talabalarni aniqlash va ularning ishlarini ommaviylashtirish, o'qitishni takomillashtirish, mazmunan boyitishga qaratilgan elektron o'quv qo'llanmalarni yaratish va targ'ibot qilishga olimlar, mutaxassislarini jalb etish ayni vaqtda dolzarb masalalardan biridir.

Ilm-fan taraqqiy etayotgan zamonaviy jamiyatda rivojlangan axborot-kommunikatsiya tizimlari vositasida turli fan sohalarida yaratilgan yutuqlarning tez yangilanib borishi ta'limda yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish, o'quv jarayoniga kompyuterli o'qitish va nazorat qilish texnologiyalarini ishlab chiqish va qo'llash vazifasini qo'yadi. Mamlakatimiz o'quv yurtlariga kirib kelayotgan zamonaviy kompyuterlardan foydalanish, elektron darsliklar yaratish, dars jarayonlarini virtuallashtirish, o'qitishda virtual va multivositalardan foydalanish, ta'limning virtual bazasini yaratish kabi vazifalar qo'yilmoqda. Kompyuterlarning ta'lim-tarbiya sohasidagi ahamiyati beqiyosdir. Darslarda kompyuter vositalari: multimediyalar, virtual laboratoriyalar va virtual ko'rgazmalarning qo'llanilishi dars samaradorligini oshirishning yana bir omili bo'lib xizmat qiladi. O'qitishning kompyuter texnologiyasi, kompyuterning inson individual qobiliyatlariga mosligiga tayanadi. O'qitish jarayonini optimal darajada tezkor boshqarish imkoniyati mavjudligi, bu o'qitish turining universal muloqoti ko'rinishida ekanligi, psixologik qulayliklari, o'qitishning cheklanmaganligi bilan ajralib turadi.

"Uzluksiz ta'lim tizimi uchun o'quv adabiyotlarining yangi avlodini yaratish konsepsiyasi"da ta'kidlab o'tilganidek, milliy istiqloq g'oyasiga yetarli intellektual salohiyatga ega, ilm-fanning zamonaviy yutuqlari asosida mustaqil fikr va mushohada yurita oladigan shaxslarni tarbiyalash hamda raqobatbardosh, yuqori malakali kadrlarni tayyorlash asosida o'quv adabiyotlarining yangi avlodini yaratishni talab etadi. O'quv adabiyotlarining yangi avlodi orasida elektron o'quv adabiyotlari alohida o'rin egallaydi.

O'quv fanlari bo'yicha elektron darslik hamda qo'llanmalar, alohida tanlangan mavzular bo'yicha elektron o'quv metodik majmualarning yaratilishi va amaliyotga joriy etilishi ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishda muhim ahamiyatga ega. Bu vositalar axborot texnologiyalari asrida yashayotgan pedagog va o'quvchilar uchun ulkan izlanish, muvaffaqiyat va yangi marralarni qo'lga kiritish yo'llarini ochadi.

Bugungi kunda axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiiq etish jadal sur'atlarda kechmoqda. Ular o'z navbatida, ta'lim jarayonini o'quvchilarning individual xarakteristikalariga moslabgina qolmay, balki o'qituvchini ham qator murakkab va o'quv materialini taqdim etish hamda bilimlarni nazorat qilish borasidagi takroriy harakatlardan xalos etadi. Kompyuter vositasi yordamida elektron majmualar, elektron drasliklar, virtual laboratoriyalar yaratish va ulardan dars o'tish jarayonida foydalanish natijasida o'quvchilar faolligi darajasi ortadi. Shu bilan birga katta hajmdagi ma'lumotlarini mustaqil qayta ishlash va o'qituvchini o'quv jarayonini samarali boshqarishiga sharoitni yaratilishi bilan o'ziga xos xususiyat kasb etadi. Ta'lim sohasida erishilayotgan yutuqlarning jahon ta'lim tizimi doirasida almashinuvini tashkil etish, bu sohadagi yutuqlarni qo'lga kiritishni ta'minlashi shubhasizdir. Bundan ko'rinadiki, mavzu bugungi kunning dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi.

Yana bir muhim omil shundaki, ba'zi laboratoriya tadqiqotlaridagi ish yoki jarayonlarning sustligi sababli ajratilgan vaqt ichida ta'lim oluvchilar takror tahlil yoxud sinovlar o'tkazishga qiynalishadi, holbuki, ma'lum bir sohada yetarlicha ish ko'nikmalari va tajriba orttirish uchun amaliy mashg'ulotlarni ko'p marotaba takrorlash zarur. Afsuski, an'anaviy ish olib borish sharoitida laboratoriya jihozlarining kamligi hamda moslamalarining tez-tez buzilishi va shu bilan bog'liq ashyolarga qo'shimcha sarflar qilinishi bois har doim ham bunday qilinavermaydi.

Yuqorida aytilganlarni hisobga olib, yangi tizim yaratish kerak. Buning uchun laboratoriya jihozlari va o'quv ustaxonalaridagi mashg'ulotlar barcha o'quvchilar uchun nafaqat qiziqarli, balki qulay va oson bo'lishiga erishmoq lozim. Mashg'ulotlarni o'ziga jalb eta olishi, barcha ruhiy va didaktik omillarni hisobga olishi, jarayonlarni jo'shqin tarzda namoyon etishi, mashg'ulotlar o'tkazish va o'qitilayotgan fanni o'zlashtirishni, umuman butun o'qitish samarasini oshirishi, egallangan bilimlar xususida o'ziga o'zi baho berish imkonini ta'minlamog'i zarur. Aynan shu nuqtai nazardan zamonaviy axborot texnologiyalarining tadbiiq etilishi, fizik asboblari va ulardan laboratoriyalarda foydalanish imkonini beruvchi elektron qo'llanmalar yaratish va darslarda ulardan foydalanish yuqorida ko'rsatilgan vazifalarni maqbul tarzda hal qilish va an'anaviy o'qitish usulining bir qator kamchiliklarini bartaraf etishga ko'mak beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Abduraxmonov Q.P., Xolmedov H.M. "Fizika fanidan virtual laboratoriyalarni bajarish uchun uslubiy qo'llanma". Toshkent. 2008.
2. Камалова Д.И., Кувватова М., Мардонова Г. "Современные методы преподавания и проведения лабораторных занятий в педагогических вузах". International scientific-online conference "Innovation in the modern education system". Washington, USA. Part 12. November 25. 2021. pp. 207-211.
3. Kamalova D.I., Mardonova G.V. "Elektr bo'limiga doir laboratoriya darslarini elektron dasturlaridan foydalanib o'qitish metodikasi". "Science and innovation" International scientific journal. Volume 1. Issue 8. November. 2022. pp. 302-304.
4. Kamalova D.I. Elektron o'quv adabiyotlarini ishlab chiqish jarayonlari". "Science and innovation" International scientific journal. Volume 1. Issue 8. November. 2022. pp. 318-321.